

GEOGRAFIYA FANINI O’QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA G’OYALARDAN FOYDALANISH

O'rinova Sevara Mansurovna

Urganch shahar 16-son maktabning geografiya fani o'qituvchisi

Zamonaviy geografiyani o’qitishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish eng birinchi navbatda o’qituvchining faoliyatiga, nazariy bilim darajasiga, tashkillashtirish qobiliyatiga va pedagogik mahoratiga bog’lik.

Bugungi kun ta’lim tizimining talablaridan kelib chiqqan holda innovatsion texnologiyalardan geografiya darslarida mavzuga mos turda saralab olish va olib borishdan ko’zda tutiladigan maqsadlar quyidagicha taqsimlanadi:

-o’quvchilarning geografiya faniga va u orqali o’zi yashayotgan o’lka tabiatiga mexr-muxabbatni shakllantirish,

-ularning nazariy bilimlarni chuqur o’rganishida, o’zicha fikrlay olishi hamda o’rganilgan bilimlarni amalda bajara olishida muhim o’rinni egallash;

-o’rganilayotgan mavzuni yengil uzlashtira olishga yordam berish va boshqada shunga o’xshagan ahamiyatli vazifalarini o’z ishiga oladi.

Bugungi kunda barcha sohalarga innovatsion g’oyalar, fikrlar kirib kelmoqda. Bu jarayon ta’lim sohasini ham chetlab o’tmagan holda, barcha fanlar tizimida yangiliklar, dars o’tishning yangi usullari, yangi pedagogik texnologiyalar orqali darsning sifati, mazmuni va jozibadorligi o’quvchini ham o’ziga jalb etmoqda. Hozirda mamlakatimizning barcha maktablarida o’z ish faoliyatini olib borayotgan ustoz va murabbiylar zamonaviy o’qitish usullarini bosqichma-bosqich yaratib bormoqdalar, shuningdek, geografiya fanida ham hozirda darslarni tashkil etishda turli xil metodlar yaratilmoqda, lekin shu ham ta’kidlash joizki, geografiya fanini boshqa fanlar bilan taqqoslaganda juda ham ortda ekanligi sezilib turibdi, bunga birgina bizning fanimizga kirib kelayotgan yangi inovatsion metodlar boshqa yetakchi fanlarda ancha oldin ildamlab ketgani bunga yorqin misol bo’la oladi. Geografiya o’qituvchisi 45 daqiqalik dars jarayonida ana’naviy dars metodlaridan

foydalanib, shu bilan birga innovatsion pedagogik texnologiyalarni, turli xil pedagogik oʻyinlarni, yaʼni anaʼnaviy dars metodlari bilan birga yangi dars oʻtish usullarini uygʻunlikda dars jarayoniga moslashtira olishi zarur. Hozirgi kundagi jadal rivojlanib borayotgan fanlar tizimi va kuchli raqobat boʻlayotgan bir davrda geografiya fanining oʻz oʻrnini saqlab qolishi geografiya ustozlari va murabbiylariga bogʻliq boʻlib qolganligi, ustozlarimizning yangi dars oʻtish usullari, yangi metodik loyihalarni oʻrganib, geografiya faniga qoʻllay olishi fanimizning eng katta yutuqlaridan birib boʻlib qoladi degan umiddaman, zero oʻquvchilarning bilish faoliyatini takomillashtirish va taʼlim samaradaorligini oshirishga imkon beradigan yangi pedagogik texnologiyalar oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlib, taʼlim jarayonidagi yangi imkoniyatlar eshigi vazifasini ham oʻtaydi

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda oʻquvchi faoliyatiga yangilik, oʻzgarishlar kiritish boʻlib, uni amalga oshirishda asosan interfaol usullardan foydalanadi. Oʻquv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu aniq ketma – ketlikdagi yaxlit jarayon boʻlib, u talaba (oʻquvchi)larning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yoʻnaltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Uzluksiz geografik taʼlim milliy taʼlim tizimining barcha bosqichlarini oʻzida qamrab oluvchi va iyerarxik pogʻona joylashtiruvchi bilim berishni oddiydan murakkab tomonga olib boruvchi kadrlar tayyorlash tuzilmasi va uning faoliyat koʻrsatishi mumkin. Maktabgacha taʼlim muassasalarida bolalar koʻziga yaqqol tashlanayotgan ularni “Atrof-olamga sayohat” ruknida bolalarga ochiq havoda tanishtiruv sohalarini soatlarini oʻtkazish va rasmlar chizdirish tavsiya etiladi. Barchada esa bolalarga ochiq havoda tanishtiruv soatlarini oʻtkazish va rasmlar chizdirish tavsiya etiladi. Geografiya darslarni oʻqitishda avvaldan takomillashtirilgan taʼlim metodlari: ogzaki bayon, suhbat, darslik va qoʻshimcha adabiyotlar bilan ishlash, kuzatish va tajriba, amaliy ishlar va shuning bilan bir qatorda innovatsion texnologiyalardan toʻgʻri foydalana bilish- bu oʻquvchilarning fikrlarni oydinlashtiradi, darsga jadalligini orttiradi.

Innovatsiya – bu inglizcha «yangilik kiritish» degan tushuncha bulib, o‘qituvchi tomonidan geografiya darsida yangiliklar, interfaol metodlar bilan boyitilib, tuldirilib borilishi kerak.

Bu metodlar alohida emas, bir-birlari bilan bog‘lik xolda olib borilishi natijasida mavzuni tushuntirish vaqtida amalga oshirilib boriladi.

O‘qituvchi tomonidan klaster (tarmoklar) uslubi har bir darsda o‘quvchilar bilan birgalikda aloqalarni ko‘rsatish uchun foydalanilsa, bu qulay va ihcham uslub bo‘lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. K. Munavvarov «Pedagogika» Toshkent 1996 yil.
2. O. Mavlonova va boshkalar «Pedagogika» Toshkent 2001 yil.
3. [www. ziyonet. uz](http://www.ziyonet.uz) www. geografiya. uz